

УДК 658.14:338.43

DOI 10.5281/zenodo.15038792

Научная статья

РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

THE ROLE OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLES MANAGEMENT IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

АФАНАСЬЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,

*Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I.*

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат экономических наук, доцент,
Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I.*

AFANASYEVA ANASTASIA ANDREEVNA,

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I.

KUZNETSOVA IRINA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I.*

В статье исследована роль управления дебиторской и кредиторской задолженностью в обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственных организаций. На примере конкретной организации проиллюстрировано применение отдельных приемов анализа в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью, а также предложены мероприятия по оптимизации дебиторской задолженности. Произведен анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности её соотношения. Выявлено существенное увеличение обязательств перед кредиторами, особенно заметное в период 2019-2020 годов. Результаты исследования показывают, что величина и динамика дебиторской и кредиторской задолженности выступает одним из определяющих факторов экономической стабильности сельскохозяйственных организаций. Сделан вывод, что значения этих показателей нуждаются в постоянном отслеживании, так как определяют размер предстоящих платежей по обязательствам организации.

The article examines the role of accounts receivable and payables management in ensuring the economic security of agricultural organizations. Using the example of a specific organization, the application of certain analysis techniques in the management of accounts receivable and payables is illustrated, and measures for optimizing accounts receivable are proposed. The analysis of the dynamics of accounts receivable and accounts payable and their ratios is carried out. A significant increase in obligations to creditors was revealed, especially noticeable in the period 2019-2020. The results of the study show that the size and dynamics of accounts receivable and payables is one of the determining factors of the economic stability of agricultural organizations. It is concluded that the values of these indicators need to be constantly monitored, as they determine the amount of upcoming payments on the obligations of the organization.

Ключевые слова: экономическая безопасность, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, сельскохозяйственные организации, финансирование.

Key words: economic security, accounts payable, accounts receivable, agricultural organizations, financing.

Использование кредиторской задолженности как инструмента финансирования предоставляет организации ряд преимуществ благодаря своей гибкости и адаптивности к различным факторам хозяйственной деятельности. Стабильное наличие такого источника финансирования способствует укреплению экономической безопасности организации и поддержанию его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

При этом, как считает Жукова Ю.С. [2], под экономической безопасностью организации понимается эффективное использование корпоративных ресурсов для предупреждения, предотвращения угроз безопасности и обеспечения стабильного функционирования работы хозяйствующего субъекта в будущем.

Специфика обеспечения экономической безопасности для сельскохозяйственных организаций обусловлена такими особенностями отрасли, как:

1. Достаточно высокая степень зависимости от природно-климатических условий.
2. Производство продукции с небольшим сроком хранения.
3. Использование биологических активов в процессе производства [6].

Объектом данного исследования является ООО «Нива» Калачеевского района Воронежской области.

В современных экономических условиях особую значимость приобретает управление кредиторской задолженностью, поскольку значительная часть финансирования хозяйственной деятельности осуществляется за счет привлеченных средств, в том числе ресурсов, предоставленных поставщиками на условиях коммерческого кредита.

Для эффективного управления кредиторской задолженностью руководству организации Бодина Наталья Николаевна [1] рекомендует (рис. 1).

Рис. 1. Мероприятия эффективного управления кредиторской задолженностью

Грамотное управление кредиторской задолженностью позволяет хозяйствующему субъекту эффективно использовать привлеченные ресурсы, сохраняя финансовую устойчивость и обеспечивая бесперебойность операционной деятельности.

При формировании источников финансирования организация может использовать различные виды кредиторской задолженности, включая обязательства перед персоналом, фискальными органами, внебюджетными фондами, страховыми организациями и кредитными учреждениями [3].

В процессе финансового планирования принципиально важно разделять кредиторскую задолженность на два временных горизонта: краткосрочную (текущие пассивы) и долгосрочную (долгосрочные пассивы). Текущие пассивы обеспечивают операционную деятельность в рамках годового цикла, тогда как долгосрочные обязательства служат инструментом реализации стратегических финансовых планов организации.

Корректная оценка всех видов кредиторской задолженности требует особого внимания. Долговые обязательства могут иметь сложную структуру, включающую множество параметров: процентные ставки, графики погашения, опции конвертации, возможности досрочного погашения, приоритетность требований и специальные условия соглашений. Это существенно усложняет процесс их точной стоимостной оценки.

Особое значение в эффективном управлении задолженностью и обеспечении экономической безопасности имеет сопоставительный анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности, позволяющий оценить сбалансированность денежных потоков организации. В качестве примера можно рассмотреть динамику этих показателей на примере ООО «Нива» (рис. 2).

Рис. 2. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Нива» Калачеевского района Воронежской области

Исследование динамики задолженностей ООО «Нива» выявило существенное увеличение обязательств перед кредиторами, особенно заметное в период 2019-2020 годов. Это увеличение было обусловлено реализацией программы технического перевооружения предприятия и расширением производственных площадей. В свою очередь, наиболее значительный

прирост дебиторской задолженности наблюдался в 2021-2022 годах, что явилось следствием интенсивного наращивания объемов производства и реализации продукции.

Регулярный мониторинг соотношения дебиторской и кредиторской задолженности позволяет своевременно выявлять потенциальные риски ликвидности и принимать необходимые управленческие решения для обеспечения экономической безопасности [4].

Не менее важную роль в оценке эффективности управления финансовыми потоками хозяйственного субъекта играет анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Этот показатель рассчитывается как частное от деления суммы дебиторской задолженности на величину кредиторской задолженности и позволяет оценить сбалансированность входящих и исходящих финансовых потоков.

Динамика соотношения величины дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Нива» представлена в таблице 1.

Таблица 1. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Нива»

Показатели	Годы					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	32627	35911	45721	41820	81958	92483
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	27930	26271	88174	128919	149059	154621
Коэффициент соотношения	1,2	1,4	0,5	0,3	0,5	0,6

Анализ информации, представленной в таблице 1, позволяет сделать вывод, в 2018-2019 годах соотношение дебиторской и кредиторской задолженности превышало единицу, что говорит о том, что в этот временной промежуток организация успешно справлялась с погашением долгов перед поставщиками, опережая темпы получения оплаты от своих клиентов.

Переломный момент наступил в 2020 году и продолжился до 2023 года – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности снизился до значений меньше единицы. Это создало неблагоприятную ситуацию с оборотными средствами ООО «Нива», увеличив потребность в дополнительном финансировании. Возникла необходимость рассмотрения вариантов привлечения заемных средств для поддержания нормального функционирования организации.

Баланс между дебиторской и кредиторской задолженностью имеет большое значение для экономической безопасности [5]. Опережающий темп роста дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью свидетельствует об отвлечении денежных средств из оборота организации. В свою очередь, опережающий темп роста кредиторской задолженности над дебиторской может указывать на возможность появления финансового риска, связанного с ухудшением финансового положения организации.

Таким образом, своевременное и должное управление дебиторской и кредиторской задолженностью помогает организации достигать таких результатов, как поддержание приемлемого уровня дебиторской задолженности, предотвращение неконтролируемого роста обязательств перед поставщиками, персоналом, бюджетом.

Роль управления дебиторской и кредиторской задолженностью в обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственных организаций заключается в обеспечении платежеспособности организаций, влиянии на финансовое положение, предупреждение кризисных явлений и также выявление финансовых резервов [7].

Результаты исследования показывают, что величина и динамика дебиторской и кредиторской задолженности выступает одним из определяющих факторов экономической стабильности сельскохозяйственных организаций. Значения этих показателей нуждаются в постоянном отслеживании, так как определяют размер предстоящих платежей по обязательствам организации.

Точное соблюдение сроков оплаты долговых обязательств выступает основой для сохранения устойчивого финансового положения. От этого зависит не только текущая платежеспособность, но и общая оценка надежности организации со стороны партнеров и потенциальных инвесторов.

Особое внимание следует уделить работе с дебиторами, поскольку ускорение получения платежей от клиентов позволит сформировать более стабильный денежный поток и снизить зависимость от внешнего финансирования. Следует применять следующие мероприятия:

1. Проводить переговоры с покупателями о сокращении сроков оплаты.
2. Создавать современную систему управления платежами.
3. Составить четкий план погашения имеющихся долгов.
4. Создать финансовый резерв для своевременных расчетов.

Внедрение данного комплекса мероприятий имеет большое значение в обеспечении экономической безопасности, так как позволяет восстановить баланс между входящими и исходящими денежными потоками, тем самым укрепив финансовое положение организации и минимизировав риски неплатежей по текущим обязательствам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондина Н.Н. Анализ и оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности в сельскохозяйственных организациях // Международный сельскохозяйственный журнал. 2020. № 1. С. 40-42.
2. Жукова Ю.С. Особенности обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий: оценка и разработка основных направлений по ее укреплению // Экономика и управления народным хозяйством. 2020. № 2. С. 61-67.
3. Наговицына Э.В. Характеристика инновационной активности в агропромышленном комплексе // Инновации и достижения науки в сельском хозяйстве: материалы I Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Киров: Вятская ГСХА, 2019. С. 69-72.
4. Пугач А.А. Обеспечение экономической безопасности в условиях управления дебиторской и кредиторской задолженностью // Фундаментальные исследования. 2022. № 4. С. 58-63.
5. Решетило Л.С. Проблемы управления дебиторской и кредиторской задолженностью в организациях АПК // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. № 9. С. 154-158.
6. Третьякова А.С. Методика проведения анализа обеспечения экономической безопасности предприятия (организации) // Молодой ученый. 2017. № 11. С. 277-280.
7. Шулятьева Г.М. Комплексный подход к решению проблемы импортозамещения на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия // Экономика: Экономика и сельское хозяйство. 2016. № 4. С. 18.

Поступила в редакцию: 10.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Афанасьева А.А., Кузнецова И.В., 2025.